

Portale MojGozdar, uno strumento innovativo per implementare un Sistema di Due Diligence e Tracciabilità per il Commercio di Assortimenti di Legno Forestale in Slovenia

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPF); Matevž Triplat, Špela Ščap (GOZDIS)

Presentazione del Gruppo Operativo eGozd

In Slovenia, superare gli ostacoli amministrativi per rispettare gli standard della politica agricola attuale rappresenta un carico aggiuntivo di lavoro e obblighi per gli agricoltori che grava sull'attuazione della loro attività principale. Le aziende agricole e i proprietari forestali non sono ben connessi in termini di commercializzazione degli assortimenti di legno forestale o di presenza comune sul mercato. C'è la necessità di migliorare l'efficienza delle connessioni e ottimizzare le loro operazioni.

Il gruppo operativo eGozd (2020-2023) è stato coordinato dall'Istituto Sloveno di Selvicoltura, con l'aiuto di sette proprietari forestali, l'Associazione dei Proprietari Forestali di Slovenia, la comunità agraria di Čezsoča e le aziende RACE-KOGO d.o.o. e il partner di sviluppo IT Arctur d.o.o. Il gruppo mira a incrementare la digitalizzazione e ridurre gli oneri amministrativi per le aziende agricole ottimizzando le catene di valore del legno forestale e intensificando la gestione delle foreste private. Il suo scopo è aumentare il livello di digitalizzazione nella gestione forestale e, di conseguenza, influire direttamente sull'aumento della produttività e del valore aggiunto lungo tutta la catena di produzione forestale.

Dal 2017, il sistema online MojGozdar (<https://www.mojgozdar.si/>) rappresenta un'importante connessione tra i proprietari forestali sloveni e gli altri richiedenti servizi forestali da un lato e i fornitori di servizi forestali dall'altro. Offre agli utenti una vasta gamma di opzioni, dalla ricerca e contatto con i contraenti alla gestione digitale dei documenti chiave legati all'esecuzione dei lavori forestali (Triplat et al., 2018). Grazie a questo sistema informativo forestale online funzionale, è possibile aumentare la trasparenza del mercato dei servizi forestali.

L'obiettivo è fornire, attraverso un sistema online, la base per garantire la due diligence e la tracciabilità degli assortimenti di legno forestale.

Presentazione del quadro delle norme europee e del sistema di due diligence

La comunità internazionale ha sviluppato misure politiche per promuovere una gestione forestale sostenibile e combattere il disboscamento illegale e il commercio associato, al fine di proteggere le risorse forestali mondiali. Nel 2003, l'UE ha adottato il Piano d'Azione «Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)» (Consiglio dell'Unione Europea, 2005; Commissione Europea (DG ENV), 2024), che è considerato il documento centrale e prevede diverse misure per prevenire l'importazione di legno illegale. Queste misure comprendono l'implementazione del «Regolamento UE sul legno» (EUTR) nel 2010 (European Commission, 2010) e l'attuazione degli «Accordi di partenariato volontari (VPA)» (Commissione Europea (DG ENV), 2022). I VPA sono accordi commerciali bilaterali negoziati dalla Commissione Europea con i governi dei paesi esportatori di legno volontari.

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo (UE) 2023/1115 (European Commission, 2023): il «Regolamento sui prodotti senza deforestazione» (EUDR), che ha l'obiettivo di limitare la deforestazione e la degradazione forestale causata dal consumo e dalla produzione nell'UE, riducendo così il contributo dell'UE alle emissioni di gas serra e al calo globale della biodiversità. L'EUDR sostituisce l'attuale EUTR e comprende un'ampia gamma di prodotti: legno, olio di palma, cacao, caffè, soia, gomma e bestiame, nonché prodotti fabbricati utilizzando questi prodotti primari, come cioccolato, mobili, carta stampata e alcuni derivati dell'olio di palma.

Il Regolamento UE sul legno (EUTR) è lo strumento principale dell'UE nella lotta contro il legno illegale. È stato adottato il 20 ottobre 2010 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e si applica pienamente dal 3 marzo 2013.

Questo regolamento richiede alle entità legali e alle persone private di agire con la dovuta diligenza e garantire la tracciabilità del legno e dei prodotti in legno quando li immettono nel mercato europeo per la prima volta.

L'essenza di un sistema di due diligence è che gli operatori economici implementano misure di gestione del rischio tramite la tracciabilità per ridurre al minimo il rischio di immettere nel mercato legno o prodotti contenenti legno illegale. Gli obblighi di due diligence sono stabiliti negli articoli 4-7 dell'EUTR (European Commission, 2010), che stabiliscono gli obblighi degli operatori che immettono legno e prodotti in legno sul mercato. Le aziende che devono applicare questo regolamento sono quelle che immettono legno o prodotti in legno nel mercato UE per la prima volta. I proprietari che vendono legno in piedi non sono interessati. Tuttavia, i proprietari che vendono legno alla strada o le aziende che acquistano legno per poi rivenderlo dopo il taglio sono aziende che immettono legno nel mercato per la prima volta. Gli operatori devono essere in grado di dimostrare un sistema di due diligence, che includa un documento che descriva la procedura in atto (come un albero decisionale) e un registro con le informazioni obbligatorie sulle forniture.

Come una delle innovazioni più importanti nella politica ambientale, l'EUDR apporterà cambiamenti profondi nella gestione delle catene di approvvigionamento globali. Tuttavia, poco prima dell'implementazione prevista dell'EUDR, c'è stato un importante cambiamento. Il 2 ottobre 2024, la Commissione Europea ha pubblicato la terza versione delle risposte alle domande frequenti, linee guida generali per l'implementazione uniforme del regolamento a livello UE e un quadro strategico rafforzato per la cooperazione internazionale. La Commissione ha anche annunciato una proposta per il rinvio di un anno dell'implementazione dell'EUDR.

La nuova data di inizio, confermata dal Consiglio Europeo il 16 ottobre 2024 e dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2024, è ora fissata per il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. Contemporaneamente, il Parlamento Europeo propone ulteriori modifiche al contenuto del regolamento.

Ogni sistema di due diligence si articola in tre componenti:

1) Raccolta di informazioni sul legno immesso sul mercato

Le aziende devono conoscere, per il legno fornito o i prodotti derivati immessi sul mercato: il nome della specie forestale o delle diverse specie nel caso di prodotti derivati, il luogo di raccolta, la quantità, il nome e l'indirizzo del fornitore, il nome e l'indirizzo del cliente e, infine, i documenti che attestano la conformità alla legislazione forestale applicabile. Le informazioni da raccogliere, secondo questo regolamento, devono poter essere fornite per gli ultimi cinque anni.

2) Valutazione del rischio di illegalità

Sulla base delle informazioni raccolte, l'azienda deve essere in grado di valutare il rischio che vi sia legno illegale. Nel caso di legno importato da paesi al di fuori dell'Unione Europea, l'analisi deve essere più dettagliata. Ad esempio, l'azienda dovrà dimostrare di conoscere e monitorare la legislazione del paese importatore (come l'identificazione delle regioni particolarmente colpite da disboscamento illegale e corruzione), di essere vigile riguardo alla possibilità di falsificare documenti ufficiali e di essere in grado di stabilire la filiera del legno importato dal suo luogo di raccolta.

3) Devono essere specificate le misure di mitigazione

Se il rischio non è trascurabile, l'azienda deve implementare meccanismi per ridurlo (come cambiare fornitore, ottenere informazioni aggiuntive, certificazione da parte di terzi, ecc.). Le misure di mitigazione devono essere

proporzionate, tranne nei casi di alto rischio; l'EUTR non richiede una tracciabilità totale e esaustiva.

Se l'analisi del rischio a livello del paese di raccolta del legno porta alla conclusione che il rischio di illegalità è trascurabile, non è necessario raccogliere informazioni aggiuntive a livelli più dettagliati.

Le licenze FLEGT rilasciate dalle autorità dei paesi che hanno firmato gli VPA con l'UE (vedi il Regolamento CE n. 2173/2005) sono riconosciute dall'EUTR come garanzia di legalità.

Secondo l'EUTR, le procedure che danno accesso alle informazioni sui prodotti immessi sul mercato per ogni carico sono obbligatorie. Tuttavia, per lo stesso fornitore, è sufficiente mantenere aggiornate le informazioni annualmente, a condizione che la specie forestale e il luogo di raccolta rimangano invariati.

Le organizzazioni di controllo sono enti approvati dalla Commissione Europea. Offrono alle aziende la possibilità di stabilire sistemi di due diligence, seguiti da un controllo annuale per garantire che il sistema venga applicato correttamente dall'azienda.

Presentazione del Sistema Due Diligence MojGozdar.si

La base di un sistema di due diligence e tracciabilità per i legnami forestali è il possesso di un permesso di abbattimento e di un contratto con un fornitore di servizi forestali. Allo stesso tempo, tutti gli altri documenti necessari possono essere ottenuti tramite il sistema online.

L'Istituto Forestale Sloveno ha digitalizzato il "Sistema di Due Diligence e Tracciabilità per il Commercio di legnami forestali", che contiene il "Registro dell'Uso del Commercio di legnami forestali" e il "Documento Contabile". Il sistema è raccomandato per l'uso da parte di tutti, in particolare dai proprietari forestali, come uno strumento semplice e trasparente per la gestione dei dati richiesti dalla normativa dell'UE, o per fornire le informazioni prescritte in caso di ispezione. Il sistema è gratuito e accessibile a tutti gli utenti che si registrano sul portale MojGozdar. Per gestire i documenti digitali, gli utenti devono registrarsi e connettersi al sistema. Il sistema (Figura 1) guida gli utenti attraverso una serie di domande che forniscono i documenti necessari (come una scheda di registrazione, un documento contabile o una dichiarazione di trasporto).

MojGozdar Izvajalci O nas Vodnik Novice Novo povpraševanje **Jaša Saražin**

- Odjava
- Urejanje profila
- Digitalne evidence**
- Pogodbe (1)
- Ponudbe in povpraševanja

Digitalne evidence

Seznam Obrazec

Moji kontakti

IBEL:

Prikaži zadetkov na stran

Zap. št.	Št. odločbe	Evidenčni list	Datum odprodaje	Prejemnik	Drevesna vrsta	Gozdni lesni sortimenti	Količina	SKUPAJ	Knjigovodska listina / Izjava o prevozu
1	od								

Slika: Modul za pripravo in vodenje digitalnih evidenc (vodenje potrebne skrbnosti in sledljivosti z gozdnimi lesnimi sortimenti) v spletnem sistemu MojGozdar.si

Figura 1: Modulo per la preparazione e la gestione dei registri digitali (gestione della due diligence e tracciabilità delle assortimenti di legno) nel sistema online MojGozdar.si.

Per facilitare l'organizzazione dei documenti digitali, è stata anche realizzata una guida video, disponibile (SIG GTE, 2018).

In definitiva, lo strumento offre nuove e semplificate opzioni per pianificare, monitorare ed eseguire i lavori, nonché per una gestione forestale più efficiente nelle aziende agricole. Questo porterà le aziende agricole in una nuova era di digitalizzazione, semplificando le operazioni aziendali e riducendo l'onere burocratico di tenere vari registri. Il proprietario dell'azienda agricola o forestale avrà una conoscenza approfondita dei dati relativi alle proprie foreste e delle possibilità di gestirle in futuro grazie al piano di gestione. In futuro, il sistema informativo sviluppato sarà anche utilizzato per migliorare i registri forestali e stabilire una connessione diretta con i contraenti selezionati.

Il progetto è attualmente sottoposto a un intenso aggiornamento del sistema online, che, oltre ai miglioramenti del modulo per l'editing degli archivi digitali, cercherà anche soluzioni per adattare gli strumenti a supportare i requisiti dell'EUDR.

In Italia, l'ente responsabile per il controllo del sistema di due diligence relativo al legno è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Questo ministero supervisiona l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010, noto come EUTR (European Union Timber Regulation), che stabilisce gli obblighi per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea legno e prodotti derivati.

Bibliografia

Council of the European Union, 2023. Regulation (EU) No 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2010. Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2005. Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community., OJ L.

European Commission (DG ENV), 2024. EU rules against illegal logging. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (accessed 12.5.24).

European Commission (DG ENV), 2022. Voluntary partnership agreements on forest law enforcement, governance and trade | EUR-Lex. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (accessed 12.5.24).

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016. Le règlement sur le Bois de l'Union Européenne. [WWW Document]. Ministère Agric. Souveraineté Aliment. For. URL <https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne> (accessed 12.5.24).

SIG GTE, 2018. Wood assortment due diligence and traceability system for private forest owners. URL <https://www.youtube.com/watch?v=INbgJ2kjr7I> (accessed 12.5.24).

Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N., 2018. Spletni informacijski sistem MojGozdar.si.

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
benjamin.chapelet@cnpf.fr; bilal.snoussi@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

